

УДК: 372.8: 658.4

ХУСУСИЯТҲОИ ДАР ХОНАНДАГОН ТАШАККУЛҒИИ МАФҲУМҲОИ ФИЗИКӢ

ҶОНМАҲМАДОВ ИСФАНДИЁР ТЕШАЕВИЧ

номзади илмҳои педагогӣ, саромӯзгори кафедраи методикаи таълими технологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Бохтар

Мақола ба масъалаи хусусиятҳои дар хонандагон ташаккулёбии мафҳумҳои физикӣ бахшида шудааст. Дар он аҳамияти мафҳумҳои физикӣ ҳамчун асоси азхудкунии донишҳои физикӣ, қонунҳо ва назарияҳои илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф хусусиятҳои психологӣ, педагогӣ ва дидактикии раванди ташаккулёбии мафҳумҳои физикиро таҳлил намуда, қонуниятҳо ва омилҳои таъсиррасон ба самаранок азхудкунии мафҳумҳоро нишон додааст. Инчунин дар мақола, нақши омӯзгор, робитаи байнифанӣ, таҷрибаи ҳаётии хонандагон ва истифодаи воситаҳои таълим дар ин раванд муайян гардидааст.

Калидвожаъо: мафҳуми физикӣ, тафаккур, хулосабарорӣ, фарзия, назария, назарияи электронӣ, сониясанъ, зичӣ, модда, майдон, масса, энергия, таъриба, объект, ӯодисаи физикӣ, қонунҳои физикӣ, назарияҳои физикӣ.

ОСОБЕННОСТИ У УЧАЩИХСЯ ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

ДЖОНМАҲМАДОВ ИСФАНДИЁР ТЕШАЕВИЧ

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры методики преподавания технологии Бокhtarского государственного университета имени Носира Хусрава. Республика Таджикистан, г. Бокhtar

Статья посвящена проблеме особенности формирования физических понятий у учащихся. В ней рассматривается значение физических понятий как основы усвоения физических знаний, законов и научных теорий. Автор анализирует психологические, педагогические и дидактические особенности процесса формирования физических понятий, а также раскрывает закономерности и факторы, влияющие на эффективность их усвоения. Кроме того, в статье определена роль учителя, межпредметных связей, жизненного опыта учащихся и использования средств обучения в данном процессе.

Ключевые слова: физическая понятия, мышление, вывод, гипотеза, теория, электронная теория, секундомер, плотность, материя, поле, масса, энергия, опыт, объект, физическое явление, физические законы, физические теории.

FEATURES OF THE FORMATION OF PHYSICAL CONCEPTS IN PUPILS

JONMAKHMADOV ISFANDIYOR TESHAEVICH

Candidate of Pedagogical Sciences, lecturer of the department of methods of teaching technology of Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. Republic of Tajikistan, Bokhtar

The article is devoted to the problem of the formation of physical concepts in students. It examines the significance of physical concepts as the basis for the assimilation of physical knowledge, laws, and scientific theories. The author analyzes the psychological, pedagogical, and didactic features of the process of the formation of physical concepts, and reveals the patterns and factors that influence the effectiveness of their assimilation. In addition, the article identifies the role of the

teacher, interdisciplinary connections, students' life experience, and the use of teaching tools in this process.

Keywords: *physical concepts, thinking, conclusion, hypothesis, theory, electronic theory, stopwatch, density, matter, field, mass, energy, experience, object, physical phenomenon, physical laws, physical theories.*

Ташаккули мафҳумҳои физикӣ дар зехни хонандагон яке аз омилҳои асосии аз худ намудани донишҳои илмии онҳо ба шумор меравад. Азхудкунии дурусти мафҳумҳо ба хонанда имкон медиҳад, ки қонунҳо, равандҳо ва ҳодисаҳои табиатро амиқ дарк намуда, донишҳои гирифтаашро дар амалия истифода барад. Аз ин рӯ, дар раванди таълими физика масъалаи ташаккули мафҳумҳои илмӣ аҳамияти махсуси педагогӣ ва методӣ дорад.

Ҳар як фанни таълимӣ дар заминаи низоми муайяни мафҳумҳо бунёд мегардад. Фанни физика низ маҷмӯи мафҳумҳои ба ҳам алоқамандро дар бар гирифта, аз дараҷаи азхудкунии онҳо сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва тафаккури илмии хонандагон вобаста мебошад. Агар хонанда мазмун ва моҳияти мафҳумҳои асосии физикиро дуруст дарк намояд, ӯ қонуниятҳои физикиро осонтар фаҳмида, метавонад байни ҳодисаҳои гуногуни табиат робитаи мантиқӣ барқарор созад.

Омӯзиши физика дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ пеш аз ҳама ба азхуд намудани мафҳумҳои бунёдии илм такя мекунад. Ба ин гурӯҳ мафҳумҳои дохил мешаванд, ки хусусиятҳои физикии ҷисмҳо ва равандҳоро инъикос менамоянд: масса, энергия, ҳаҷм, қувва, ҳаракат ва дигар бузургҳои физикӣ. Ҳамзамон, хонандагон доир ба хосиятҳои модда, сохтори он ва майдонҳои физикӣ маълумот мегиранд. Дар ин замина онҳо шаклҳои гуногуни ҳаракати материя ва қонуниятҳои асосии табиатро меомӯзанд.

Ба низоми мафҳумҳои физикӣ инчунин мафҳумҳои марбут ба ҳодисаҳои физикӣ дохил мешаванд. Масалан, ҷӯшиш, бухоршавӣ, конденсатсия, ҳаракати броунӣ ва дигар равандҳо ба хонандагон имконият медиҳанд, ки тағйирёбии ҳолати модда ва хусусиятҳои онро дарк намоянд. Илова бар ин, мафҳумҳои чун чандирӣ, мустаҳкамӣ ва мӯртӣ хусусиятҳои механикии ҷисмҳоро тавсиф мекунанд.

Дар омӯзиши физика нақши бузургҳои физикӣ низ хеле муҳим мебошад. Бузургҳои мисли суръат, шитоб, ҳарорат, муқовимат ва гармигунҷоиш барои шарҳи ҳодисаҳои табиӣ истифода мешаванд. Ҳамчунин хонандагон бо хосиятҳои моддаҳо, аз ҷумла гармигунҷоиши хос, электргузаронӣ, қобилияти магнитӣ ва дигар хусусиятҳо шинос мегарданд. Омӯзиши майдонҳои физикӣ - масалан, шадидияти майдон ва потенциал - барои ташаккули ҷаҳонбинии илмии хонандагон мусоидат менамояд [4].

Бидуни азхудкунии амиқи мафҳумҳои асосии физикӣ омӯзиши қонунҳо ва назарияҳои физикӣ пурра ва самаранок амалӣ шуда наметавонад. Маҳз мафҳумҳо ҳамчун пояи асосии донишҳои илмӣ хизмат намуда, барои дарки мазмуну моҳияти қонунҳои табиат замина фароҳам меоранд. Аз ин рӯ, дар раванди таълими физика ба ташаккули дурусти мафҳумҳои бунёдӣ диққати махсус дода мешавад.

Мафҳумҳои чун «материя», «ҳаракат», «масса», «қувва» ва «энергия» на танҳо асоси илми физикаро ташкил медиҳанд, балки барои фаҳмидани робитаи сабабу натиҷавии байни ҳодисаҳои табиат низ аҳамияти калон доранд. Азхуд намудани чунин мафҳумҳо ба хонандагон имконият медиҳад, ки ҳодисаҳои физикиро бо назари илмӣ таҳлил намуда, ҷаҳонбинии илмӣ ва тафаккури диалектикӣ-материалистии худро ташаккул диҳанд. Дар натиҷа, хонандагон дар бораи сохтор ва қонуниятҳои олам тасаввуроти муносири илмӣ ҳосил менамоянд.

Раванди азхудкунии мафҳумҳои физикӣ бо фаъолияти фаъоли фикрии хонандагон алоқаманд мебошад. Ҳангоми омӯзиши физика хонандагон як қатор амалҳои зехниро иҷро мекунанд, ки барои рушди қобилияти маърифатии онҳо мусоидат менамояд. Ба чунин амалҳо таҳлил, синтез, муқоиса, умумисозӣ, абстраксиякунонӣ ва хулосабарорӣ дохил мешаванд. Истифодаи ин амалҳои фикрӣ ба хонандагон ёрӣ мерасонад, ки байни ҳодисаҳо ва

қонуниятҳои физикӣ робитаи мантиқӣ барқарор намуда, донишҳои худро дар ҳолатҳои гуногун татбиқ намоянд.

Самаранокии азхудкунии мафҳумҳои физикӣ дар бисёр маврид аз сатҳи маҳорати касбӣ ва методи омӯзгор вобаста мебошад. Агар омӯзгор хусусиятҳои психологии раванди азхудкунии мафҳумҳоро хуб донанд ва усулҳои мувофиқи таълимро истифода баранд, сатҳи фаҳмиши хонандагон хеле баланд мегардад. Дар баробари ин, омӯзгор бояд мушкилоте, ки хонандагон ҳангоми дарки мафҳумҳои физикӣ дучор мешаванд, муайян намуда, барои баргараф сохтани онҳо шароити мусоид фароҳам оварад.

Барои беҳтар намудани сифати азхудкунии мафҳумҳои физикӣ истифодаи воситаҳои аёнӣ, таҷрибаҳои лабораторӣ, технологияҳои муосири таълим ва усулҳои фаъоли омӯзиш аҳамияти калон дорад. Чунин воситаҳо раванди дарк ва тасаввуроти хонандагонро осон намуда, шавқу ҳаваси онҳоро нисбат ба омӯзиши физика зиёд мегардонанд. Ҳамин тавр, ташаккули дурусти мафҳумҳои физикӣ яке аз шартҳои муҳими баланд бардоштани сифати таълим ва рушди ҷаҳонбинии илмӣ хонандагон ба ҳисоб меравад.

Инкишофи мафҳумҳои физикӣ дар раванди таълим бо ташаккул ва тақомули мафҳумҳо дар илми физика умумиятҳои зиёд дошта бошад ҳам, байни онҳо фарқиятҳои муайян низ вучуд доранд. Ҳар ду раванд хусусияти мураккаб ва пайдарпай дошта, дар асоси қонуниятҳои диалектикӣ инкишоф меёбанд, вале мақсад, усул ва шароити ташаккули онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд.

Ҳам дар илми физика ва ҳам дар раванди таълим ташаккулёбӣ ва инкишофи мафҳумҳо тадриҷан сурат мегардад. Мафҳумҳои физикӣ якбора ва ба таври пурра аз худ карда намешаванд. Хонандагон марҳила ба марҳила мазмун, моҳият, робита ва муносибати байни мафҳумҳоро дарк менамоянд. Онҳо тадриҷан мефаҳманд, ки чӣ гуна як мафҳум бо дигар мафҳумҳо ва қонуниятҳои физикӣ вобаста мебошад. Ин раванд ба рушди тафаккури мантиқӣ ва ҷаҳонбинии илмӣ хонандагон мусоидат мекунад.

Азхудкунии мафҳумҳои физикӣ бештар дар асоси ҳалли зиддиятҳои маърифатӣ амалӣ мегардад. Ҳангоми r_1 ба r_2 шудан бо ҳодисаҳо ва далелҳои нави физикӣ, дониш ва тасаввуроти қаблӣ хонандагон баъзан барои шарҳи онҳо кофӣ намешавад. Маҳз ҳамин номувофиқати хонандаро водор месозад, ки донишҳои худро такмил диҳад ва мафҳумҳои навро аз худ намояд. Дар натиҷа, фаҳмиши u нисбат ба қонунҳо ва ҳодисаҳои табиат амиқтар мегардад [6, 8].

Бо вучуди монандӣ, байни инкишофи мафҳумҳо дар илм ва таълим фарқияти ҷиддӣ вучуд дорад. Дар маърифати илмӣ мафҳумҳо дар натиҷаи фаъолияти таҳқиқотӣ ва ҷустуҷӯии олимон ба вучуд меоянд. Олимон тавассути таҷриба, мушоҳида ва таҳлил қонуниятҳои нави табиатро ошкор намуда, мафҳумҳои илмиро ташаккул ва такмил медиҳанд.

Дар раванди таълим бошад, инкишофи мафҳумҳо дар шуури хонандагон таҳти роҳбарии омӯзгор амалӣ мешавад. Омӯзгор фаъолияти таълимиро тибқи барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ ва талаботи методӣ ба роҳ монда, барои азхудкунии мақсадноки мафҳумҳо шароити мусоид фароҳам меорад. Дар ин ҳолат хонандагон на мустақилона, балки бо кӯмаки омӯзгор ва воситаҳои таълимӣ донишҳои илмиро аз худ мекунанд.

Аз ин r_2 , самаранокии ташаккули мафҳумҳои физикӣ аз интиҳоби дурусти усулҳои таълим, истифодаи воситаҳои аёнӣ, таҷрибаҳои физикӣ ва технологияҳои муосири таълим вобастагии калон дорад. Чунин равиш имконият медиҳад, ки хонандагон мафҳумҳои физикиро на танҳо дар сатҳи назариявӣ, балки дар асоси мушоҳида ва таҷриба низ дарк намоянд.

Дар маърифати илмӣ пайдоиш ва инкишофи мафҳумҳо раванди тӯлонӣ ва бисёрзинагии рушди тафаккури инсон ба ҳисоб меравад. Ин раванд бо омӯзиши амиқ ва пайдарпайии олами объективӣ, ҷамъоварии далелҳои илмӣ, таҳлил ва ҷамъбасти натиҷаҳои маърифат алоқаманд мебошад. Дар ҷараёни таҳқиқоти илмӣ олимон қонуниятҳои нави табиатро ошкор намуда, дар асоси онҳо мафҳумҳои илмиро ба вучуд меоранд ва такмил медиҳанд. Аз ҳамин сабаб, инкишофи мафҳумҳо дар илм ҳамчун натиҷаи пешрафти доимии донишҳои инсонӣ арзёбӣ мегардад.

Дар раванди таълим бошад, хонандагон мафҳумҳоро аз худ мекунанд, ки аллакай дар илм ташаккул ёфта, аз ҷониби ҷомеаи илмӣ эътироф гардидаанд. Чунин мафҳумҳо дар фаъолияти илмӣ, истехсолӣ ва амалии инсон васеъ истифода мешаванд. Вазифаи асосии таълим аз он иборат аст, ки ин донишҳои тайёр ва санҷидашуда ба хонандагон фаҳмо ва дастрас гардонидани шаванд. Аз ин рӯ, дар муассисаҳои таълимӣ мафҳумҳои нав барои илм офарида намешаванд, балки онҳо дар шуури хонандагон ташаккул меёбанд ва тадриҷан мустаҳкам мегарданд.

Хусусияти муҳими ин раванд дар он аст, ки навоарӣ барои хонанда хусусияти субъективӣ дорад. Яъне, мафҳуме, ки барои илм кайҳо маълум ва исботшуда мебошад, барои хонанда ҳамчун дониши нав қабул мегардад. Ҳангоми омӯзиш хонанда гӯё роҳи маърифати илмиро дар шакли содда ва мухтасар такрор мекунад. Ин ҳолат ба рушди қобилияти фикрронӣ, таҳлил ва дарки мантиқии ӯ мусоидат менамояд.

Бинобар ин, омӯзгор бояд раванди ташаккули мафҳумҳоро бо назардошти хусусиятҳои синнусолӣ ва сатҳи омодагии хонандагон ташкил намояд. Истифодаи мисолҳои ҳаётӣ, таҷрибаҳои физикӣ, воситаҳои аёнӣ ва технологияҳои муосири таълим метавонад раванди азхудкунии мафҳумҳоро осон ва самаранок гардонад. Дар натиҷа, хонандагон донишҳои илмиро на танҳо ҳифз мекунанд, балки моҳияти онҳоро низ амиқ дарк менамоянд.

Дар маърифати илмӣ ҷудо намудани хосиятҳои муҳим ва асосии ҳодисаҳо, объектҳо ва ашёҳо, ки тавассути мафҳумҳо дар шуури инсон инъикос меёбанд, натиҷаи фаъолияти эҷодии олимон ва мутафаккирон ба ҳисоб меравад. Ташаккули бисёр мафҳумҳои илмӣ дар тӯли солҳои зиёд ва ҳатто дар натиҷаи фаъолияти якчанд насли олимон амалӣ гардидааст. Мафҳумҳои чун «энергия», «модда», «майдон», «қувва» ва «таъсири мутақобил» маҳсули рушди тадриҷии илм буда, дар асоси таҳқиқот, мушоҳида ва таҷрибаҳои сершумор ташаккул ёфтаанд.

Дар раванди инкишофи илм аксар вақт байни донишҳои мавҷуда ва далелҳои нави илмӣ зиддият ба вучуд меояд. Вақте ки мафҳумҳо ва назарияҳои пешина барои шарҳи ҳодисаҳои нав нокифоя мегарданд, зарурати ташаккули мафҳумҳои нав пайдо мешавад. Маҳз ҳамин зиддиятҳо сабаби асосии пешрафти илм ва тақомули донишҳои инсонӣ мебошанд. Бо ин роҳ илми физика мунтазам рушд карда, тасаввуроти инсонро дар бораи олам амиқтар мегардонад.

Дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бошад, хонандагон мафҳумҳои аллакай ташаккулёфтаи илмиро аз худ менамоянд. Ташаккулёбии мафҳумҳои физикӣ дар шуури хонандагон таҳти таъсири як қатор омилҳо ба амал меояд. Яке аз чунин омилҳо таҷрибаи ҳаётӣ ва тасаввуроти ҳаррӯзаи хонандагон мебошад. Пеш аз оғози омӯзиши фанни физика онҳо аллакай дар бораи баъзе ҳодисаҳои табиат фаҳмиш ва андешаҳои муайян доранд. Дар психология чунин тасаввуротро «тасаввуроти тоилмӣ» меноманд. Ин тасаввурот на ҳамеша дуруст аст, вале барои ташаккули донишҳои минбаъда ҳамчун замина хизмат мекунад [1-3].

Омили дигари муҳим - раванди мақсадноки ташаккули мафҳумҳои физикӣ дар ҷараёни таълим мебошад. Дар ин раванд омӯзгор нақши асосиро иҷро карда, бо истифодаи усулҳои гуногуни таълим, таҷрибаҳо, воситаҳои аёнӣ ва технологияҳои муосир ба хонандагон барои дуруст дарк намудани мафҳумҳо кӯмак мерасонад. Таҳти роҳбарии омӯзгор хонандагон тадриҷан аз тасаввуроти оддӣ ба донишҳои илмӣ мегузаранд.

Илова бар ин, ташаккули мафҳумҳои физикӣ метавонад ба таври ғайримустақим ва «номуташаккилона» низ амалӣ гардад. Хондани адабиёти илмӣ-оммавӣ, тамошои филмҳо ва барномаҳои таълимӣ, истифодаи шабакаҳои иттилоотӣ, радио ва телевизион ба васеъ гардидани ҷаҳонбинии хонандагон таъсири мусбат мерасонанд. Ин гуна манбаъҳо шавқи хонандагонро ба омӯзиши физика зиёд намуда, барои ғанӣ гардидани дониш ва тасаввуроти илмии онҳо мусоидат мекунанд.

Барои омӯзгор донишҷӯи ҳамаи манбаъҳо ва омилҳои ташаккулёбӣ ва инкишофи мафҳумҳои физикӣ аҳамияти калон дорад. Танҳо дар он сурат омӯзгор метавонад онҳоро дар раванди таълим самаранок ва мақсаднок истифода барад. Ба назар гирифтани хусусиятҳои

маърифатии хонандагон, сатҳи омодагӣ ва таҷрибаи қаблии онҳо имконият медиҳад, ки ташаккули мафҳумҳои физикӣ ба таври пайдарпай ва фаҳмо ба роҳ монда шавад [8, С.342].

Дар ин раванд аҳамияти махсусро тасаввуроти «тоилмӣ»-и хонандагон касб мекунад. Пеш аз омӯзиши физика хонандагон аллакай аз ҳаёти ҳаррӯза доир ба бисёр ҳодисаҳои табиат фаҳмиш ва андешаҳои муайян доранд. Гарчанде ин тасаввурот баъзан нодуруст ё нопурра бошад ҳам, онҳо ҳамчун заминаи ибтидоӣ барои ташаккули донишҳои илмӣ хизмат мекунанд. Аз ин рӯ, омӯзгор бояд чунин донишҳои пешакии хонандагонро муайян намуда, онҳоро барои ташаккули мафҳумҳои илмӣ дуруст истифода намояд.

Ҳамчунин, ба назар гирифтани ташаккули «раҳораҳ»-и мафҳумҳо низ муҳим мебошад. Хонандагон қисми зиёди донишҳои вобаста ба физикаро ҳангоми омӯзиши дигар фанҳо, аз ҷумла табиатшиносӣ, география, биология ва химия аз худ мекунанд. Масалан, ҳангоми омӯзиши падидаҳои табиат, сохтори моддаҳо, энергия ё ҳаракат дар ин фанҳо заминаи аввалияи баъзе мафҳумҳои физикӣ ба вучуд меояд. Агар омӯзгор ин донишҳоро ба ҳисоб гирад, раванди азхудкунии мафҳумҳои нав барои хонандагон осонтар ва муассиртар мегардад.

Аз ҳамин сабаб, робитаи байнифанӣ дар ташаккули мафҳумҳои физикӣ нақши муҳим мебозад. Истифодаи донишҳои аз дигар фанҳо гирифташуда ба хонандагон кӯмак мекунад, ки ҳодисаҳо ва қонуниятҳои физикиро амиқтар дарк намоянд. Робитаи байни фанҳо на танҳо доираи ҷаҳонбинии хонандагонро васеъ мекунад, балки барои ташаккули тафаккури мантиқӣ ва илмии онҳо низ мусоидат менамояд.

Раванди ташаккулдиҳии мафҳумҳои физикӣ дар хонандагон дорои қонуниятҳои муайяни педагогӣ ва психологӣ мебошад. Барои омӯзгор донистани ин қонуниятҳо бисёр муҳим аст, зеро онҳо имконият медиҳанд, ки таълим самараноктар ба роҳ монда шавад. Ҳангоми истифодаи усулҳои дурусти таълим, воситаҳои аёни, таҷрибаҳо ва технологияҳои муосир хонандагон метавонанд мафҳумҳои физикиро амиқ ва устувор аз худ намоянд. Дар натиҷа, сифати донишҳои онҳо баланд гардида, шавқу ҳавасашон ба омӯзиши физика бештар мегардад.

Дар шароити муосири таълим як қатор қонуниятҳои муҳими раванди ташаккулдиҳии мафҳумҳои физикӣ муайян карда шудаанд. Донистани ва ба назар гирифтани ин қонуниятҳо барои омӯзгор аҳамияти калон дорад, зеро онҳо имконият медиҳанд, ки раванди таълим самаранок ва мувофиқ ба талаботи педагогӣ ташкил карда шавад.

Яке аз қонуниятҳои асосӣ дар он зоҳир мегардад, ки ташаккулёбии мафҳумҳои физикӣ дар шури хонандагон раванди мураккаб, пайдарпай ва тӯлонӣ мебошад. Хонандагон мафҳумҳоро якбора ва дар шакли тайёр аз худ намекунанд. Онҳо тадриҷан хусусиятҳои сифатӣ ва миқдорӣ ҳодисаҳо, объектҳо ва ашёҳоро дарк намуда, мундариҷа, ҳаҷм ва алоқаи мафҳумҳоро бо дигар мафҳумҳо аз худ мекунанд. Ин раванд дар асоси такрор, муқоиса, мушоҳида ва таҷриба мустаҳкам мегардад.

Қонунияти дигари муҳим он аст, ки дар раванди омӯзиши физика аввал мафҳумҳои алоҳида ташаккул меёбанд ва баъдан онҳо ба низоми ягона муттаҳид мешаванд. Яъне, хонандагон дар ибтидо мафҳумҳои содатарро меомӯзанд ва сипас маҷмӯи мафҳумҳои як мавзӯ ё фасли муайяни физикаро аз худ мекунанд. Масалан, дар омӯзиши фаслҳои «Механика», «Физикаи молекулавӣ ва асосҳои термодинамика», «Электр» ва дигар бахшҳои физика мафҳумҳо пайдарпай ва бо тартиби мантиқӣ ташаккул меёбанд.

Самаранокӣ азхудкунии мафҳумҳои физикӣ инчунин аз барқарор намудани робитаи байни фаслҳои гуногуни фан вобастагии калон дорад. Вақте ки омӯзгор байни мафҳумҳои қаблан омӯхташуда ва донишҳои нав робитаи мантиқӣ ба вучуд меорад, хонандагон мазмуни мафҳумҳоро беҳтар дарк мекунанд. Масалан, мафҳуми «ҳаракати ҳароратӣ» ҳангоми муқоиса бо «ҳаракати механикӣ» барои хонандагон равшантар мегардад. Дар чунин ҳолат онҳо мефаҳманд, ки ҳаракати ҳароратӣ низ як навъи ҳаракати механикӣ буда, ба ҳаракати молекула ва атомҳо вобаста аст.

Қонунияти дигар ба робитаи байнифанӣ алоқаманд мебошад. Азхудкунии мафҳумҳои физикӣ бештар самаранок мешавад, агар онҳо дар робита бо дигар илмҳои табиӣ омӯзонида

шаванд. Масалан, мафҳумҳои «атом» ва «молекула» ҳангоми пайвастан бо донишҳои химия ва биология барои хонандагон фаҳмотар мегарданд. Ин гуна робитаҳо ҷаҳонбинии илмии хонандагонро васеъ намуда, имконият медиҳанд, ки донишҳоро дар шакли ягона ва мукамал қабул намоянд [8, С.172].

Дар баробари ташаккулёбии мафҳумҳои нав, раванди амиқгардонии мафҳумҳои қаблан омӯхташуда низ сурат мегирад. Хонандагон тадриҷан паҳлуҳои нави мафҳумҳоро меомӯзанд, робита ва муносибати онҳоро бо дигар ҳодисаҳо дарк менамоянд ва доираи татбиқи онҳоро муайян мекунад. Ин раванд ба мустаҳкам гардидани донишҳои илмӣ ва рушди тафаккури таҳлилий мусоидат мекунад.

Ҳамзамон, дар ҷараёни омӯзиш раванди тафриқасозии мафҳумҳо низ амалӣ мегардад. Хонандагон фарқияти байни мафҳумҳои ба ҳам монандро дарк намуда, хусусиятҳои хоси ҳар як мафҳумро муайян мекунад. Чунин раванд барои пешгирии омехташавии донишҳо ва дуруст фаҳмидани мазмуни илмии мафҳумҳо аҳамияти муҳим дорад.

Ҳамин тариқ, ташаккулдиҳии мафҳумҳои физикӣ раванди бисёрҷанба ва қонуниятнок буда, барои самаранокии он омӯзгор бояд пайдарпай, робитаи байнифаннӣ, муқоиса ва амиқгардонии донишҳоро ба таври мақсаднок истифода намояд.

Вазифаи муҳимтарини омӯзиши ҳар як фанни таълимӣ ташаккул додани мафҳумҳои асосии он дар шури хонандагон мебошад. Маҳз тавассути азхуд намудани мафҳумҳо хонандагон мазмун ва моҳияти донишҳои илмиро дарк мекунад. Дар фанни физика донишҳо ҳамчун низоми ягонаи мафҳумҳо, қонунҳо, фарзияҳо ва назарияҳо ташаккул меёбанд. Қонунҳо ва назарияҳои физикӣ бошад, алоқа ва вобастагии байни мафҳумҳоро муайян намуда, қонуниятҳои ҳодисаҳои табиатро шарҳ медиҳанд.

Мафҳум яке аз шаклҳои асосии инъикоси ҳақиқати моддӣ дар шури инсон ба ҳисоб меравад. Он ҳамчун шакли тафаккур ва натиҷаи фаъолияти фикрӣ барои дарк намудани олами ихотакарда хизмат мекунад. Тавассути мафҳум инсон хусусиятҳои муҳим ва умумии ашё ва ҳодисаҳоро ҷамъбаст намуда, байни онҳо робитаи мантиқӣ барқарор месозад. Аз ин нуктаи назар, мафҳум воситаи муҳими маърифат ва фаҳмиши воқеият мебошад.

Мазмуни курси физикаи мактабӣ аз маҷмӯи мафҳумҳои ба ҳам алоқаманд иборат аст. Бинобар ин, ташаккул додани мафҳумҳои физикӣ яке аз вазифаҳои марказии таълими физика ба шумор меравад. Раванди ташаккулёбии мафҳумҳо аз пайдарпай ошкор намудани хусусиятҳои сифатӣ ва миқдорӣ ҳодисаҳо ва истифодаи бошууронои онҳо дар амалия иборат мебошад. Хонандагон на танҳо бояд таърифҳои мафҳумҳоро аз худ кунанд, балки моҳият ва татбиқи онҳоро низ фаҳманд.

Азбаски фикр инъикоси ашё ва ҳодисаҳои олами моддӣ мебошад, мафҳум низ шакли инъикоси ҳамин воқеият ба шумор меравад. Ҳар як мафҳум натиҷаи ҷамъбасти донишҳои инсон дар бораи ашё ё ҳодисаи муайян мебошад. Аз ин рӯ, ҳар қадаре ки мафҳум амиқтар ва дурусттар ташаккул ёбад, ҳамон қадар сатҳи дониш ва ҷаҳонбинии илмии хонандагон баландтар мегардад.

Ташаккул додани мафҳумҳои физикӣ дар хонандагон раванди мураккаб ва тӯлонӣ буда, вақт ва фаъолияти пайвастаро талаб мекунад. Дар ҷараёни азхудкунии мафҳумҳои физикӣ хонандагон метавонанд ба баъзе мушкилот ва хатогиҳо рӯ ба рӯ шаванд. Яке аз чунин мушкилот дар он ифода меёбад, ки онҳо на ҳамеша аломатҳои асосӣ ва фарқкунандаи мафҳумҳоро дуруст муайян карда метавонанд. Баъзан хонандагон хусусиятҳои умумӣ ва хоси мафҳумҳоро аз ҳам ҷудо накарда, онҳоро омехта месозанд.

Ҳамчунин, дар бисёр ҳолат хонандагон аломатҳои фарқкунандаи баъзе мафҳумҳои ба ҳам наздикро дуруст дарк намекунад. Масалан, онҳо хусусиятҳои энергияи кинетикӣ ва энергияи потенциалиро аз ҳам фарқ накарда, маъно ва ишораи онҳоро омехта менамоянд. Ин гуна мушкилот нишон медиҳад, ки мафҳумҳо дар шури хонандагон ҳанӯз ба таври устувор ташаккул наёфтаанд.

Мушкилии дигар ба дарки робитаи байни мафҳумҳо вобаста мебошад. Агар хонанда алоқаи мантиқии байни мафҳумҳо ва қонунҳои физикиро хуб нафаҳмад, донишҳои ӯ

пароканда ва номукаммал мемонанд. Илова бар ин, баъзе хонандагон дар гурӯҳбандӣ ва низомсозии мафҳумҳо душворӣ мекашанд. Онҳо на ҳамеша метавонанд аломатҳои асосиро муайян намоянд, ки мувофиқи онҳо мафҳумҳоро ба гурӯҳҳои муайян чудо кардан мумкин аст.

Аз ин рӯ, омӯзгор бояд дар раванди таълим ба ташаккули дурусти мафҳумҳо диққати махсус диҳад. Истифодаи таҷрибаҳои амалӣ, воситаҳои аёнӣ, муқоиса, таҳлил ва усулҳои фаъоли таълим метавонад барои беҳтар гардидани азхудкунии мафҳумҳои физикӣ мусоидат намояд. Дар натиҷа, хонандагон донишҳои худро амиқтар дарк карда, метавонанд онҳоро дар амалия дуруст истифода баранд.

Яке аз сабабҳои асосии ба вучуд омадани мушкилот ҳангоми азхудкунии мафҳумҳои физикӣ дар он ифода меёбад, ки баъзе омӯзгорон худ моҳият ва хусусиятҳои ин мафҳумҳоро ба таври амиқ ва мукаммал дарк накардаанд. Дар натиҷа, ҳангоми ташаккул додани мафҳумҳои физикӣ на ҳамаи ҷанбаҳои муҳимми методӣ ва дидактикӣ ба назар гирифта мешаванд. Ин ҳолат ба сифати донишҳои хонандагон таъсири манфӣ расонида, раванди азхудкунии донишҳоро душвор мегардонад.

Дар бисёр маврид омӯзгорон талаботеро, ки хонандагон бояд то анҷоми таҳсил дар муассисаи таълимӣ вобаста ба азхудкунии мафҳумҳои физикӣ иҷро намоянд, пурра ба ҳисоб намегиранд. Ҳол он ки ҳар як мафҳуми физикӣ дорои сатҳи муайяни дониш, малака ва қобилияти татбиқ мебошад, ки бояд дар хонандагон тадриҷан ташаккул дода шавад. Агар ин талабот пешакӣ муайян ва ба назар гирифта нашавад, раванди таълим натиҷаи дилхоҳ намедихад.

Ҳамчунин, баъзе омӯзгорон ба ташаккули мафҳумҳои аввалиндараҷа аҳамияти кофӣ намедиханд. Дар ҳолате ки азхудкунии бисёр мафҳумҳои мураккаби физикӣ танҳо дар асоси донишҳои ибтидоӣ ва мафҳумҳои содатар имконпазир аст. Масалан, бидуни дарки дурусти мафҳумҳои «ҳаракат», «масса» ва «қувва» фаҳмидани қонунҳои механика барои хонандагон мушкил мегардад. Аз ин рӯ, пайдарпайӣ ва мантиқияти ташаккули мафҳумҳо нақши калидӣ мебозад.

Илова бар ин, дар фаъолияти баъзе омӯзгорон марҳилаҳои асосии ташаккулдиҳии мафҳумҳои физикӣ пурра риоя намешаванд. Дар аксар ҳолат омӯзгорон танҳо ба шарҳи назариявӣ қонеъ гардида, ба марҳилаҳои мушоҳида, муқоиса, таҳлил, ҷамъбаст ва татбиқи амалии донишҳо диққати кофӣ намедиханд. Дар натиҷа, хонандагон мафҳумҳоро ба таври механикӣ аз ёд мекунанд, вале моҳияти онҳоро амиқ намефаҳманд.

Мушкилии дигар ба интихоби усул ва тарзҳои самараноки таълим вобаста мебошад. Бисёр омӯзгорон асосан ба пайдарпайии маводи пешниҳодшуда дар китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ таъян мекунанд. Аммо чунин манбаъҳо, махсусан бо забони тоҷикӣ, ҳанӯз ҳам маҳдуд буда, на ҳамеша талаботи муосири таълимро пурра қонеъ мегардонанд. Аз ҳамин сабаб, барои ташаккули мафҳумҳои физикӣ вақти зиёд сарф мешавад, вале сатҳи азхудкунии донишҳо аз ҷониби хонандагон на ҳамеша ба талаботи барномаҳои таълимӣ ҷавобгӯ мебошад.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки имрӯз зарурати баланд бардоштани сатҳи омодагии психологӣ, педагогӣ ва методии омӯзгорони физика ба миён омадааст. Омӯзгорон бояд бо асосҳои психологӣ-дидактикии ташаккули мафҳумҳои физикӣ хуб шинос бошанд, то тавонанд раванди таълимро мувофиқи талаботи муосир ташкил намоянд.

Чунин донишҳо на танҳо барои омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, балки барои устодони муассисаҳои таҳсилоти олии педагогӣ низ муҳим мебошанд. Илова бар ин, мутахассисоне, ки ба таҳияи барномаҳои таълимӣ, китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ ва маводи дидактикӣ машғуланд, низ бояд хусусиятҳои ташаккули мафҳумҳои физикиро ба назар гиранд. Танҳо дар ин сурат метавон сифати таълими физикаро баланд бардошта, дар хонандагон донишҳои устувор ва ҷаҳонбинии илмиро ташаккул дод.

АДАБИЁТ:

1. Бугаев, А.И. Методика преподавания физики в средней школе. Теорет. основы: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по физ.-мат. спец. [Текст] / А.И. Бугаев – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.
2. Войшвилло, Е.К. Понятие. [Текст] / Войшвилло, Е.К. – М.: Изд-во Моск. Ун-та. 1967, - 286 с.
3. Кондаков, Н.И. Логика: Пособие для учителей. – М.: Учпедгиз, 1954. – 512 с.
4. Мачидов, Ҳ. Физика – 7. Китоби дарсӣ барои синфи 7-уми мактабҳои миёнаи таҳсилоти ҳамагонӣ. [Матн] / Мачидов, Ҳ., Зубайдов С. – Душанбе: Алиф, 2008, -281 с.
5. Строгович, М.С. Логика. [Текст] / Строгович, М.С. - Учеб. пособие для высш. учебн. заведений. – М.: Госполитиздат, 1949, - 363 с.
6. Умаров У.С., Љонмаъмадов И.Т., Мусозода Н.Ташаккул додани мафҳумҳои физикӣ дар синфи VII. Маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзӯи «Масъалаҳои мубрами тиб ва таҳсилоти тиббӣ» бахшида ба «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ (2019-2021)». - Данғара: ДДТХ, - с. 468-470.
7. Усова, А.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. [Текст] / Усова, А.В. – М.: Педагогика. 1986, - 176 с.
8. Ҷонмаҳмадов, И.Т. Ташаккули мафҳумҳои физикӣ тавассути ҳалли масъалаҳои мазмуни таърихидошта. [Матн] / Ҷонмаҳмадов И.Т., Умаров У.С., Мачидов Ҳ. // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №3/5(208). – Душанбе. 2016.- С.171-173.